

Teorema de completude para a lógica de primeira ordem baseada em dedução natural

André Coggiola*

Setembro de 2022

Resumo

We present the basic definitions for the classical first order predicate logic's language and semantics (without identity or functional signs), as well as a very simple natural deduction system, which we prove to be complete following an argument presented by David Bennett ([1] and [2]).

Apresentamos as definições básicas para a linguagem e a semântica da lógica de predicados de primeira ordem clássica (sem identidade ou símbolos funcionais), além de um sistema de dedução natural bastante simples, o qual provamos ser completo seguindo um argumento apresentado por David Bennett ([1] e [2]).

Vamos apresentar um argumento bastante simples para provar a completude da lógica de predicados de primeira ordem, a qual chamaremos de Ω . Este argumento se baseia naquele apresentado por David Bennett ([1] e [2]), o qual buscamos complementar com uma exposição mais detalhada.

Primeiramente, vamos definir a linguagem \mathcal{L} de Ω para, em seguida, definir as estruturas que constituirão seus modelos \mathfrak{M} . Por fim, vamos definir um sistema de dedução natural \mathfrak{D} para Ω , o qual provaremos ser completo.

O vocabulário da linguagem \mathcal{L} de Ω contém os seguintes símbolos:

- conectivos lógicos: \wedge (conjunção) e \neg (negação);
- símbolo de quantificação: \forall (universal);
- símbolos interpretáveis:
 - símbolos individuais:
 - * variáveis: $x, y, z, x_1, y_1, z_1, x_2, \dots$;
 - * nomes: $a, b, c, a_1, b_1, c_1, a_2, \dots$;
 - predicados (para cada $n \in \mathbb{N}$): $P^n, Q^n, R^n, P_1^n, Q_1^n, R_1^n, P_2^n, \dots$

*andre.coggiola@alumni.usp.br

Contam-se entre os símbolos de \mathcal{L} também os parênteses ‘(’ e ‘)’, usados para fins de pontuação.

Vamos utilizar a versão em negrito dos símbolos interpretáveis como suas metavariáveis correspondentes (e.g. $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{P}^n, \mathbf{Q}^n$ etc.). Utilizaremos também $\mathbf{s}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2 \dots$ para denotar símbolos individuais quaisquer.

Um *quantificador* (universal) é uma expressão da forma $\forall \mathbf{x}$.

Uma *fórmula atômica* é uma expressão da forma $\mathbf{P}^n \mathbf{s}_1 \dots \mathbf{s}_n$.

A definição geral de *fórmula* é dada recursivamente pelas seguintes cláusulas:

1. fórmulas atômicas são fórmulas;
2. se φ e ψ são fórmulas, então $(\varphi \wedge \psi)$ e $\neg \varphi$ são fórmulas;
3. se φ é uma fórmula, então $\forall \mathbf{x} \varphi$ é uma fórmula.

As *subfórmulas* de uma fórmula φ incluem φ e:

- se φ for da forma $\neg \psi$ ou $\forall \mathbf{x} \psi$, as subfórmulas de ψ ;
- se φ for $(\psi_1 \wedge \psi_2)$, as subfórmulas de ψ_1 e ψ_2

Uma ocorrência de uma variável \mathbf{x} é dita *livre* em uma fórmula φ se não estiver em uma subfórmula de φ da forma $\forall \mathbf{x} \psi$. Caso contrário, uma tal ocorrência de \mathbf{x} é dita *ligada*. Se nenhuma variável ocorre livremente em φ , φ é então dita uma *sentença*.

Seja φ uma fórmula de \mathcal{L} . Utilizaremos então a notação $\varphi(\frac{\mathbf{x}}{\mathbf{s}})$ para denotar a fórmula obtida pela substituição de todas as ocorrências livres de \mathbf{x} em φ por ocorrências do símbolo individual \mathbf{s} .

Passamos agora às definições semânticas para \mathcal{Q} .

Um *universo de discurso* \mathfrak{U} é definido como um conjunto não vazio qualquer, cujos elementos são ditos os *indivíduos*.

Uma *interpretação* $\mathfrak{I}_{\mathfrak{U}}$ de \mathcal{L} em algum universo \mathfrak{U} é uma função que associa:

- a cada nome \mathbf{a} de \mathcal{L} um indivíduo $\mathfrak{I}_{\mathfrak{U}}(\mathbf{a})$ de \mathfrak{U} ;
- a cada predicado \mathbf{P}^n de \mathcal{L} uma relação $\mathfrak{I}_{\mathfrak{U}}(\mathbf{P}^n) \subseteq \mathfrak{U}^n$.

Um *modelo* \mathfrak{M} de \mathcal{L} é então definido como um par $\langle \mathfrak{U}, \mathfrak{I}_{\mathfrak{U}} \rangle$, composto por um universo de discurso e uma interpretação de \mathcal{L} sobre este universo.

Dado um modelo $\mathfrak{M} = \langle \mathfrak{U}, \mathfrak{I}_{\mathfrak{U}} \rangle$, uma *avaliação* \mathbf{v} em \mathfrak{M} é uma função que atribui a cada símbolo individual de \mathcal{L} (nomes e variáveis) um indivíduo de \mathfrak{U} , tal que para todo nome \mathbf{a} , $\mathbf{v}(\mathbf{a}) = \mathfrak{I}_{\mathfrak{U}}(\mathbf{a})$.

Dadas duas avaliações \mathbf{v} e \mathbf{v}' em um mesmo modelo \mathfrak{M} , \mathbf{v}' é dita uma *x-variante de v* se $\mathbf{v}'(\mathbf{s}) = \mathbf{v}(\mathbf{s})$ para todo $\mathbf{s} \neq \mathbf{x}$.

Seja φ uma fórmula de \mathcal{L} e \mathbf{v} uma valuação em $\mathfrak{M} = \langle \mathcal{U}, \mathfrak{I}_{\mathfrak{M}} \rangle$. Definimos agora recursivamente a noção de *satisfação* de φ por \mathbf{v} . Uma valuação \mathbf{v} (em \mathfrak{M}) *satisfaz* φ se:

1. φ é $\mathbf{P}^n \mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_n$ (i.e. atômica) e $\langle \mathbf{v}(\mathbf{s}_1), \dots, \mathbf{v}(\mathbf{s}_n) \rangle \in \mathfrak{I}_{\mathfrak{M}}(\mathbf{P}^n)$;
2. φ é $\neg\psi$ e \mathbf{v} não satisfaz ψ ;
3. φ é $(\psi_1 \wedge \psi_2)$ e \mathbf{v} satisfaz ambos ψ_1 e ψ_2 ;
4. φ é $\forall \mathbf{x}\psi$ e toda valuação \mathbf{v}' \mathbf{x} -variante de \mathbf{v} satisfaz ψ .

Seja φ uma sentença de \mathcal{L} e \mathfrak{M} um modelo. φ é *verdadeira em* \mathfrak{M} se for satisfeita por toda valuação em \mathfrak{M} . Caso contrário, φ é *falsa em* \mathfrak{M} . Se φ for verdadeira em qualquer modelo, dizemos que φ é *válida*, o que é denotado por $\models \varphi$.

Seja Γ um conjunto de sentenças de \mathcal{L} . Um modelo \mathfrak{M} é um *modelo de* Γ se toda sentença em Γ é verdadeira em \mathfrak{M} . Γ é dito *consistente* se possui algum modelo.

φ é uma *consequência de* Γ , denotado por $\Gamma \models \varphi$, se φ é verdadeira em todo modelo de Γ .

Passamos agora para a definição do sistema de dedução natural \mathfrak{D} para \mathcal{Q} , a qual consistirá numa definição de dedução e um conjunto de regras para deduções.

Seja φ uma sentença de \mathcal{L} . Uma *asserção* é uma expressão de uma das seguintes formas:

- $\left[\varphi \right]$, dita uma *hipótese*;
- $\left/ \varphi \right.$, dita uma *inferência direta*;
- $\left] \varphi \right.$, dita uma *inferência indireta*.

Uma *dedução* δ é uma cadeia finita de asserções, i.e. uma expressão da forma $\alpha_1 \dots \alpha_n$ em que $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ são asserções, cada qual regida por uma das regras abaixo.

O *escopo* de uma ocorrência da fórmula φ em uma dedução δ é o conjunto das fórmulas ocorrendo à esquerda de φ em δ , incluindo φ e excetuando aquelas fórmulas fechadas entre colchetes, i.e. as fórmulas ocorrendo entre uma hipótese, inclusive, e uma inferência indireta, exclusive, de forma que entre as duas não ocorre nenhuma outra hipótese sem uma inferência indireta correspondente.

As regras primitivas de \mathfrak{D} são as seguintes:

- **H**: uma hipótese (de qualquer forma) pode ser adicionada a qualquer momento em uma dedução;

1. se φ for $(\psi_1 \wedge \psi_2)$, inferir diretamente ψ_1 e ψ_2 por **E** \wedge ;
2. se φ for $\forall \mathbf{x}\psi$, inferir diretamente fórmulas $\psi(\mathbf{a})$ por **I****U**, em que \mathbf{a} é cada nome ocorrendo em δ e o primeiro nome não ocorrendo em δ ;
3. se φ for $\neg\neg\psi$, inferir diretamente ψ por **D****N**;
4. se φ for $\neg(\psi_1 \wedge \psi_2)$, inserir hipótese $\neg\psi_1$ ou, caso essa hipótese seja anulável, $\neg\psi_2$ por **H**;
5. se φ for $\neg\forall \mathbf{x}\psi$, inserir uma hipótese $\neg\psi(\mathbf{a})$, em que \mathbf{a} é o primeiro nome que não ocorre em δ .

Se δ for uma dedução na qual nenhuma hipótese aberta é anulável, então é claro que na extensão analítica δ' , igualmente, nenhuma hipótese aberta é anulável. Em particular, note-se que no passo 4 acima, é certo que se uma hipótese $\neg\psi_1$ for anulável, então $\neg\psi_2$ não o é.

Podemos agora provar a completude de \mathfrak{D} para provas, i.e. que se uma fórmula φ for válida ($\models \varphi$), então existe uma prova de φ em \mathfrak{D} ($\vdash \varphi$). Vamos, no entanto, fazer essa prova pela contrapositiva, demonstrando que se uma fórmula φ não for provável, então ela não pode ser válida.

Seja φ uma fórmula que não pode ser provada. Neste caso, a hipótese $\neg\varphi$ não é anulável na dedução δ consistindo desta hipótese apenas. Uma fórmula será dita então *alcançável* caso ela ocorra em alguma das deduções da série $\delta, \delta', \delta'', \dots$ de extensões analíticas de δ . Podemos agora definir um modelo \mathfrak{M} da seguinte forma: seja o universo \mathfrak{U} o conjunto dos números naturais, cada nome, em sua ordem alfabética, designando pela interpretação $\mathfrak{I}_{\mathfrak{U}}$ um número natural. Uma fórmula atômica é verdadeira se e somente se for alcançável, i.e. $\langle \mathfrak{v}(\mathbf{s}_1), \dots, \mathfrak{v}(\mathbf{s}_n) \rangle \in \mathfrak{I}_{\mathfrak{U}}(\mathbf{P}^n)$ se e somente se $\mathbf{P}^n \mathbf{s}_1 \dots \mathbf{s}_n$ é alcançável.

Provamos agora que toda fórmula alcançável é verdadeira em \mathfrak{M} . Pois suponha que não e seja ψ a menor fórmula alcançável falsa. É certo que ψ não pode ser atômica. Também não pode ser a negação de uma fórmula atômica, pois, neste caso, uma fórmula e sua negação seriam alcançáveis, o que permitiria a anulação de uma hipótese, contradizendo o que afirmamos acima sobre extensões analíticas. Resta então que ψ é de uma das formas tratadas acima nas regras 1-5 para extensões analíticas, o que implica que, pela regra apropriada, uma fórmula falsa mais curta seria alcançável, contradizendo a suposição de ψ ser a fórmula falsa mais curta.

Segue-se então, como queríamos provar, que se uma fórmula φ não pode ser provada em \mathfrak{D} , então ela não pode ser válida, pois existe um modelo \mathfrak{M} em que $\neg\varphi$ é verdadeira. \square

Referências

- [1] Bennett, David W. (1973). An elementary completeness proof for a system of natural deduction. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14 (3):430-432.
- [2] Bennett, David W. (1977). A note on the completeness proof for natural deduction. *Notre Dame Journal of Formal Logic* 18 (1):145-146.